

ЗАВИСИМОСТЬ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЧВА НА РАБОЧИЙ ОРГАН ОТ ФОРМЫ ЕГО ПОВЕРХНОСТИ.

Гайбулаев Зайниддин Хайриевич

Доцент кафедры “Механика” Бухарского инженерно-технологического института, Республика Узбекистан, г. Бухара

Азизов Бахтиёр Абдувохидович

Старший преподаватель, Бухарского инженерно-технологического института, Республика Узбекистан, г. Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8005434>

Давление почвы на рабочую поверхность состоит из статической и динамической составляющих. Они рассмотрены ниже в отдельности.

Закон изотропности внутрипочвенного статического нормального давления. Пусть А - гумустно-аккумулятивный почвенный горизонт обрабатываемого поля (через А -

Рис. 4 К выводу формулы, выражающей

Напряжения сил динамического давления

почвы на рабочую поверхность.

будем обозначать как почвенную массу, образующую данный горизонт, так и занятую ею область пространства; это относится и к рассматриваемым в дальнейшем частям гумусного горизонта А), а A_{t_0} - та часть горизонта А, в которой почвенные массы покоятся при $t=t_0$ в неподвижной относительно рассматриваемого поля системе отсчета (там, где неясность исключена, будем писать А вместо A_{t_0}). Тогда А/ A_{t_0} той частью пахотного горизонта А в которой рабочие органы почвообрабатывающей машины порождают (при $t=t_0$) поле скоростей почвенных частиц .

Введем обозначения:

В - выбранная любым образом фиксирования точка области А ;

\vec{n} - произвольный, исходящий из В постоянный единичный вектор;

$(\Delta \Sigma_b, \vec{n})$ - проходящая через В нормально к \vec{n} плоская площадка;

$\Delta \Sigma_b, \vec{n}$ - площадь площадки;

$d(\Sigma_b, \vec{n})$ - точная верхняя грань числового множества

$\{ |MN| : M, N \in (\Delta \Sigma_b, \vec{n}) \}$;

$l_{\vec{n}}$ - координатная прямая, определяемая ортом \vec{n} ;

$\Delta P_b, \vec{n}$ - проекция на ось $l_{\vec{n}}$ главного вектора системы поверхностных сил, которые обусловлены воздействием на площадку $(\Delta \Sigma_b, \vec{n})$ почвенной массы, расположено по ту же сторону от $(\Delta \Sigma_b, \vec{n})$, что и вектор \vec{n} .

Допустим, что предел
$$\lim_{d(\Delta \Sigma_b, \vec{n}) \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta P_b, \vec{n}}{\Delta \Sigma_b, \vec{n}} \right) \quad (1)$$

Существует конечен и не зависит от способа стремления $d(\Delta \Sigma_{B, \vec{n}})$ к нулю .

Значение предела (1) может зависеть только от B и \vec{n} обозначим его поэтому через $P_0 = P_0(B, \vec{n})$. Очевидно, что P_0 - скалярная функция (так как, по определению, $\Delta P_{B, \vec{n}} \in R_1$), размерность которой - сила / площадь. Будем считать ее непрерывной по аргументу B и назовем $P_0(B, \vec{n})$ напряжением для внутрпочвенного статического нормального давления в точка B на элементарной площадке, задаваемой вектором \vec{n} . Действие любых поверхностных сил, а не только системы сил внутрпочвенного статического нормального давления, может быть оценено посредством их напряжения. Оно определяется с помощью предела вида (1).

Силы внутрпочвенного статического нормального давления действуют по всем почвенном горизонте A . Докажем, что как при $B \in A$, так и при $B \in A/A$ напряжение P_0 не зависит от \vec{n} . Достаточно установить эту независимость для более общего случая: $B \in A/A$.

Пусть $B \in A/A$. Введем обозначения: $\partial(\Delta \Sigma_{B, \vec{n}})$

-граница площади $\partial(\Delta \Sigma_{B, \vec{n}}; | \partial(\Delta \Sigma_{B, \vec{n}})$

-длина кривой $\partial(\Delta \Sigma_{B, \vec{n}})$; B_1 -отличал от B точка оси $l_{\vec{n}}; \vec{n}$ - произвольный, исходящий из B_1 стоянный единичный вектор ($\vec{n}_1 = \vec{n}$); $(\Sigma_{B, \vec{n}})$ - проходящая через B_1 - ортогональная вектору \vec{n}_1 плоскость; $(\Delta \Sigma_{B, \vec{n}})$ - площадка, отсекаемая от плоскости $(\Sigma_{B_1, \vec{n}_1})$ цилиндрической поверхностью с направляющей $\partial(\Delta \Sigma_{B, \vec{n}})$ и образующими, параллельными прямой

$l_{\vec{n}}; \Delta \Sigma_{B_1, \vec{n}_1}$ - площадка элементарной площади $\Delta l = |BB_1|; \partial(\vec{n}; \vec{n})$;

$\mathcal{P} = \mathcal{P}(B)$ - плотность почвы в точке B ;

$-W = W(B; B_1; \vec{n}; \vec{n}_1)$

цилиндр идеальное тело с основаниями $(\Delta \Sigma_{B, \vec{n}_1})$ и $(\Delta \Sigma_{B, \vec{n}})$

Введем далее обозначения: F и W проекции на ось $l_{\vec{n}}$ объемных плотностей распределения внешних активных массовых сил инерции, действующих на почвенную массу которая содержится внутри тела W (очевидно, что указанные выше плотности- векторные величины, размерность которых сила/объем, а F и W отнесены к некоторой внутренней точке цилиндрида W); \tilde{P} - проекция на ось $l_{\vec{n}}$ напряжения поверхностных сил, приложенных к боковой поверхности тела W (данное напряжение - вектор о размерностью сила/площадь, а \tilde{P} отнесено к некоторой боковой поверхности).

На основании принципа Даламбера и с точностью до бесконечно целых малых порядков имеем [2]

$$P_0(B; \vec{n}) \Delta \Sigma_{B; \vec{n}} - P_0(B_1; \vec{n}_1) \cos \delta + \mathcal{P}(B) F_{\Delta \Sigma_{B; \vec{n}}} \Delta l + |\partial(\Delta \Sigma_{B; \vec{n}})| \tilde{P} \Delta l - \mathcal{P}(B) w \Delta \Sigma_{B; \vec{n}} \Delta l = 0$$

(2)

Согласно теореме о площади проекции:

$$\Delta \Sigma_{B_1, \vec{n}_1} \cos \delta = \Delta \Sigma_{B; \vec{n}} \quad (3)$$

Из (2) и (3) следует, что

$$[P_0(B, \vec{n}) - P_0(B_1, \vec{n}_1)] \Delta \Sigma_{B; \vec{n}} + \left\{ \left| \partial(\Delta \Sigma_{B; \vec{n}}) \right| \tilde{P} - \mathcal{P}(F = w) \Delta \Sigma_{B; \vec{n}} \right\}$$

$$\Delta l = 0 \quad (4)$$

Считая точку B , а также векторы \vec{n} и \vec{n}_1 , некоторыми, перейдем в равенстве (4) к пределу при $\Delta\ell \rightarrow 0$. Текущая точка B_1 стремится при этом к оставалась на прямой $\ell\vec{n}_1$. В силу непрерывности функции $p_0(B; \vec{n}_1)$ по аргументу B будем иметь

$$\lim_{\Delta\ell \rightarrow 0} P_0(B_1, \vec{n}_1) = \lim_{\substack{B_1 \rightarrow B \\ B_1 \in \ell n}} P_0(B_1; \vec{n}_1) = P_0(B, \vec{n}_1) \quad (5)$$

Выполнив указанный выше предельный переход, на основании (5) из ограниченности выражения, стоящего в фигурных скобках, получим

$$[P_0(B, \vec{n}) - P_0(B, \vec{n}_1)] \Delta \sum_{B, \vec{n}} = 0$$

Откуда $P_0(B, \vec{n}) = P_0(B, \vec{n}_1)$, каковы не были бы B , n и \vec{n}_1 . Тем самым установлен закон изотропности внутрипочвенного статического нормального давления. В каждой точке почвенного горизонта почвенного напряжения сил внутрипочвенного статического нормального давления будет оценены тем же на любой площадке проходящей через данную точку. Иными словами не смотря на то что в определении функции p_0 входит не только точка B но и проходящая через B элементарная площадка, значение напряжения p_0 не зависит от ориентации этой площадки. Оно зависит, следовательно только от расстояния между B и N . Будем писать поэтому $P_0(B)$ вместо $P_0(B, \vec{n}_1)$.

Единственными действующими в области A поверхностными силами являются силы внутрипочвенного статического нормального давления; внедренная в почву рабочая поверхность u испытывает при $\vec{v} = 0$ только их действие. Если не $\vec{v} = 0$, то к ним присоединяются силы сопротивления почвы динамическому напору со стороны поверхности S или что то же силы импульсного (динамического) давления почвы на нее.

Литература:

1. Муродов М.М. Бебутов Н.С. Гайбуллаев З.Х. Шарипов Н.Я. Изыскание рабочих органов минимального тягового сопротивления для почвообрабатывающих машин. 1991 г
2. Цлаф Л.Я. Вариационные исчисления и интегральные уравнения. М., 1966.
3. З.Х. Гайбуллаев, Б.А. Азизов Распространении нестационарных возмущений от цилиндрических полостей. Научный журнал Интернаука. Часть 1. 6(88) Москва 2019. <https://elibrary.ru/item.asp?id=38543929>
4. З.Х. Гайбуллаев, Б.А. Азизов Распространение свободных волн в двух- и трехслойных плоских диссипативных системах. Научный журнал Интернаука. Часть 1. 6(88) Москва 2019. <https://elibrary.ru/item.asp?id=38543933>
5. З.Х. Гайбуллаев, Б.А. Азизов Определения параметров семяпровода. UNIVERSUM: технические науки. Выпуск 6(75) Москва 2020. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/9612>.